

4 QUESTIONS pour (bien) commencer :

Qu'est-ce qu'un plan de gestion de données ?

« Le plan de gestion des données est un **outil de gestion**. Il se présente sous la forme d'un **document structuré en rubriques**. Il a pour objectif de **synthétiser la description et l'évolution des jeux de données de votre projet de recherche**. Il prépare le **partage, la réutilisation et la pérennisation des données**. »

D'après DoRANum, [Parcours interactif sur la gestion des données de la recherche](#)

Pourquoi rédiger un plan de gestion de données ?

Pour **réfléchir en équipe** et **formaliser la gestion des données** qui vont être collectées et/ou produites au cours d'un projet de recherche

Pour **anticiper** les questions **financières, techniques, éthiques, juridiques, etc...** qui peuvent se poser

Pour assurer la **bonne compréhension des données** du projet, **faciliter leurs accès et réutilisation**

Pour répondre aux **recommandations** relatives à la **Science ouverte** et aux **exigences des financeurs**

Rédiger un plan de gestion de donnée, ça consiste en quoi ?

- ✓ À **répondre à des questions**, qui peuvent **différer** selon le **modèle** de DMP choisi
- ✓ On peut rédiger un plan de gestion de données à l'aide d'un simple **outil de traitement de texte**, ou utiliser un outil spécifique. [DMP OPIDoR](#) est l'outil **recommandé** pour l'ESR.
- ✓ **Plusieurs versions** du DMP sont attendues (initiale, intermédiaire, finale) ; c'est donc un document **évolutif**

Quel modèle choisir ?

Celui qui est recommandé par le **financeur**.

Si cela ne convient pas, [il existe de nombreux modèles](#), notamment des **modèles d'établissement** (INSERM, INRAE, Institut Pasteur par exemple) ou des **modèles spécifiques à un type de données** (modèle [PRESOFT](#) pour les logiciels de la recherche par exemple, ou [MASA](#) pour les données en archéologie).

Des CONSEILS pour la rédaction :

Utilisez l'outil [DMP OPIDoR](#). Cela vous permettra de :

- **Rédiger de manière collaborative** en **partageant** le document en lecture et/ou écriture avec les **membres du projet** (+ possibilité d'ajouter des commentaires)
- **Importer automatiquement certaines informations**, via le numéro de subvention de votre projet ANR par exemple
- Afficher des **recommandations** liées au modèle de DMP choisi
- **Dupliquer** un DMP existant, pour évoluer vers une **2e version** par exemple
- **Partager** votre DMP avec dmp@univ-fcomte.fr ou dmp@u-bourgogne.fr : cela vous permettra, si vous le souhaitez, de bénéficier de la **relecture** et de l'**accompagnement** des documentalistes de l'atelier de la donnée dat@UBFC

Structurez le plan de gestion de données en fonction des **produits de recherche** (= jeux de données) qui seront générés au cours du projet. Cela permettra de **différencier les réponses** aux questions en fonction des spécificités du (des) jeux de données. (**Exemple** : des relevés de capteurs dans l'environnement ne nécessitent pas les mêmes précautions que des données épidémiologiques, alors qu'elles peuvent faire partie d'un même projet de recherche)

JEUX de DONNÉES : lot de données techniquement homogène ou intellectuellement cohérent

Vous rédigez la **1re version** de votre plan de gestion de données ? **Pas de panique** si vous ne parvenez pas à répondre à toutes les questions, vous pourrez **affiner dans les versions suivantes**

Intégrez les coûts matériels (y compris prestations, pour du stockage par exemple) **et humains** (temps de travail ou recrutement de personnel dédié) générés par la gestion des données du projet → ces coûts **sont éligibles au financement** par les principaux financeurs

- [Dépenses éligibles pour les projets ANR](#)
- [Coût de la gestion des données](#) avec un modèle de tableau de chiffrage à télécharger - DoRANum
- [What will it cost to manage and share my data ?](#) [infographie] Ryan O'Connor

Des RESSOURCES à votre disposition :

N'hésitez pas à contacter les **documentalistes de l'atelier de la donnée dat@UBFC** :

- en écrivant à cette adresse dataubfc-doc@ubfc.fr
- ou en remplissant ce **formulaire de contact** <https://data.ubfc.fr/services/>

Les [recommandations de l'ANR](#) pour son modèle de plan de gestion de données

Les [recommandations de Science Europe en termes de gestion des données de recherche](#) [guide pratique]

Le [modèle Horizon Europe](#) pour les DMP